

НАБОР ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ КОРТИКОТОМИИ**Скворцов А.П.**

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Андреев П.С.

*Кандидат медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»*

Хабибьянов Р.Я.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Малеев М.В.

*Кандидат физико-математических наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»*

A SET OF SURGICAL INSTRUMENTS FOR CORTICOTOMY**Skvortsov A.**

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Andreev P.

*Candidate of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Khabibyanov R.

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan,*

Maleev M.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

АННОТАЦИЯ

Кортикотомии при реконструктивно-восстановительных ортопедических операциях выполняются для удлинения и коррекции деформации длинных трубчатых костей. Предложено большое количество устройств для кортикотомии, однако не все они отвечают безопасности проведения манипуляции. Поэтому нами разработано устройство в виде набора хирургических инструментов для кортикотомии, состоящих из двух инструментов, один из которых - изогнутая направляющая пластина оснащенная ручкой. Его предназначение – профилактика повреждения параоссальных тканей, вероятных при производстве кортикотомии.

Назначение второго инструмента – режущего – малотравматичное проведение непосредственно самой кортикотомии строго по выбранному и заданному направлению. Применение данного устройства показало свою эффективность, что позволяет рекомендовать его к использованию в широкой клинической сети.

ABSTRACT

Corticotomies in reconstructive orthopedic surgery are performed to lengthen and correct the deformation of long tubular bones. A large number of devices for corticotomy have been proposed, but not all of them meet the safety requirements for manipulation. Therefore, we have developed a device in the form of a set of surgical instruments for corticotomy, consisting of two instruments, one of which is a curved guide plate equipped with a handle. Its purpose is to prevent damage to the paraossal tissues that are likely to occur during corticotomy.

The purpose of the second tool, the cutting tool, is to perform low-trauma surgery directly on the corticotomy itself strictly in the chosen and specified direction. The use of this device has shown its effectiveness, which allows it to be recommended for use in a wide clinical network.

Ключевые слова: хирургические инструменты, инструменты для ортопедических операций.

Keywords: surgical instruments, instruments for orthopedic operations.

Введение

Термин «кортикотомия» подразумевает рассечение только кортикального слоя костной ткани, в отличие от остеотомии кости, когда пересекается кость полностью. За счет сохранения губчатого слоя кости, при кортикотомии создаются наиболее благоприятные условия для сохранения питания фрагментов кости после проведенной остеотомии, что обеспечивает оптимальное формирование дистракционного костного регенерата при удлинении сегментов конечности, или коррекции их деформаций аппаратом по методу Г.А. Илизарова.

Для выполнения закрытой кортикотомии кости ортопедами применяется устройство В.В. Коптюха [1, с.71], содержащее проволочную пилу, уложенную в направлятеле, сам направлятель выполнен в виде двух дугообразных трубок, соединенных между собой С-образным желобом, причем один конец направлятеля заострен, и с внутренней стороны имеет фиксатор конца пилы. Устройство предназначено для использования в нем пилы Джигли для выполнения кортикотомии путем распила кости на глубину С-образного желоба. Хотя данное устройство и позволяет защитить мягкие ткани от повреждения пилой Джигли, однако применение различных пилящих инструментов не приветствуется курганской школой ортопедов, так как применение этих инструментов ведет к ожогу кости, и плохому созреванию дистракционного костного регенерата при удлинении и коррекции деформации кости.

Также некоторыми ортопедами для выполнения закрытой кортикотомии кости применяется хирургический инструмент для остеотомии [2, с.42]. Инструмент состоит из двух пластин с ручками на одном конце, и изогнутой рабочей части трапециевидной формы - на другом. Концы рабочих пластин соединены посредством разъёмного соединения, выполненного в виде выемки на одной пластине, и фиксатора в форме гриба на другой.

Однако данное устройство может быть применено только как ограничитель при производстве остеотомии, не является ни остеотомом, ни кортикотомом, так как не имеет рубящих элементов, что делает необходимым применение дополнительных инструментов, являющихся остеотомами. Хотя данное устройство и предупреждает повреждение сосудов и нервов, подлежащих костной ткани, однако на практике, даже при использовании узких долот, происходит повреждение не только кортикального слоя кости, но и его губчатого участка.

Целью нашей разработки явилась возможность выполнения безопасной кортикотомии длинных трубчатых костей при удлинении сегментов конечностей, или при коррекции их деформации.

Это было достигнуто путем разработки набора хирургических инструментов для кортикотомии состоящих из двух инструментов, один из которых - изогнутая направляющая пластина с Т-образным продольным пазом по оси, оснащенная ручкой. Второй инструмент - режущий, с рабочей частью в

виде лезвия, на одной из боковых поверхностей которого выполнен Т-образный выступ, по форме и размерам, соответствующий Т-образному продольному пазу в направляющей пластине, при этом лезвие шарнирно соединено с рукояткой, на свободном конце которой расположен боек, а головка Т-образного выступа, расположенного на боковой поверхности лезвия, выполнена для установки в прорезь прямоугольной формы, размещенной у основания ручки изогнутой, направляющей пластины, причем длина и ширина прорези прямоугольной формы соответствуют длине и ширине головки Т-образного выступа на боковой поверхности лезвия.

Рабочий конец изогнутой направляющей пластины согнут на 1/3 окружности, соответствующей диаметру обрабатываемой кости.

Наружные кромки изогнутой направляющей пластины выполнены притупленными.

Выполнение хирургического инструмента для кортикотомии в виде набора из двух инструментов обеспечивает возможность установки устройства через небольшой оперативный разрез кожи и мягких тканей таким образом, что направляющая пластина изогнутой формы является ограничителем между костью и мягкими тканями, и предупреждает повреждения этих тканей, в основном сосудов, и нервов, режущим инструментом.

Изготовление направляющей пластины изогнутой формы обеспечивает возможность заведения ее под нижний отдел кости, а наличие ручки облегчает выполнение этой манипуляции.

Т-образный продольный паз по оси направляющей пластины предназначен для перемещения по нему лезвия режущего инструмента.

Шарнирное соединение лезвия режущего инструмента с рукояткой обеспечивает выполнение сферической кортикотомии по заданной траектории, соответствующей изгибу направляющей пластины, без возможности соскальзывания в сторону, и в глубину.

Боек на свободном конце рукоятки обеспечивает нанесение ударов для нарушения целостности поверхности кости, и вхождения лезвия режущего инструмента в кость на необходимую глубину, которая задается шириной лезвия.

Выполнение на одной из боковых поверхностей лезвия Т-образного выступа обеспечивает перемещение выступа по изогнутой направляющей пластине, а значит и всего режущего инструмента, по Т-образному продольному пазу в направляющей изогнутой пластине, при этом форма кортикотомии также соответствует изгибу направляющей пластины.

Прорезь прямоугольной формы у основания ручки направляющей пластины, по длине и ширине, соответствующая длине и ширине головки Т-образного выступа на боковой поверхности лезвия, предназначена для возможности установки Т-образного выступа в паз направляющей пластины.

Выполнение рабочего конца изогнутой направляющей пластины согнутым на 1/3 окружности по диаметру обрабатываемой кости - оптимально для производства кортикотомии в нижнем и боковых отделах кости, так как в этих отделах проходят сосуды и нервные стволы. Кроме того изогнутость направляющей пластины на 1/3 окружности оптимальна для ее свободной установки и перемещения под нижнебоковыми отделами костной ткани.

Притупление наружных кромок изогнутой направляющей пластины обеспечивает введение инструмента тупым путем без нанесения дополнительной травмы нервам, идущих к мышце, сосудам, и надкостнице.

Приведенные иллюстрации поясняют конструкцию предложенного инструмента.

На фиг. 1 показан набор хирургических инструментов для кортикотомии в собранном виде для выполнения операции, где: 1 - изогнутая направляющая пластина, 2 - продольный паз по оси пластины 1, 3 - ручка; 4 - режущий инструмент, 5 - рабочая часть в виде лезвия, согнутая на 1/3 окружности по диаметру обрабатываемой кости; 6 - Т-образный выступ на боковой поверхности лезвия, 7 -

рукоятка; 8 - шарнир, 9 - боек, 10 - головка Т-образного выступа, 11 - прорезь прямоугольной формы.

На фиг. 2 - лезвие режущего инструмента, шарнирно соединенное с ручкой, где 6 - Т-образный выступ на боковой поверхности лезвия, 10 - головка Т-образного выступа.

Набор хирургических инструментов для кортикотомии выполнен из двух инструментов, один из которых - изогнутая направляющая пластина 1 с Т-образным продольным пазом 2 по оси, оснащенная ручкой 3. Второй инструмент 4 - режущий, с рабочей частью в виде лезвия 5, на одной из боковых поверхностей которого выполнен Т-образный выступ 6, по форме и размерам, соответствующий Т-образному продольному пазу 2 в направляющей пластине 1. Лезвие 5 соединено с рукояткой 7 с помощью шарнира 8, на свободном конце рукоятки 7 расположен боек 9. Головку 10 Т-образного выступа 6, расположенного на боковой поверхности лезвия 5, устанавливают в прорезь 11 прямоугольной формы, выполненную у основания ручки 3 изогнутой направляющей пластины 1. Длина и ширина прорези 11 соответствуют длине и ширине головки 10 Т-образного выступа на боковой поверхности лезвия 6.

Рис. 1. Набор хирургических инструментов для кортикотомии в собранном виде

Рис. 2. Лезвие режущего инструмента

Применение набора хирургических инструментов для кортикотомии рассмотрим на примере операции по удлинению бедренной кости.

После обработки операционного поля раствором спирта, йода, производят наложение аппарата внешней фиксации из двух, или трех, секций, на бедренную кость по общепринятым методикам. На границе средней трети верхней трети бедра производят продольный разрез кожи и мягких тканей в продольном направлении длиной 3 см. Выделяют параоссальные ткани тупо, до бедренной кости. Устанавливают ранорасширители так, чтобы доступными для проведения кортикотомии оказались верхний, и боковые, кортикальные слои кости, выполняют кортикотомию с помощью глазного долота. Для выполнения кортикотомии нижнего кортикального слоя бедренной кости изогнутую направляющую пластину из набора хирургического инструмента для кортикотомии вводят тупым путем под бедренную кость на указанном уровне. Устанавливают режущий инструмент, с рабочей частью в виде лезвия, в продольный паз изогнутой направляющей пластины, для чего головку Т-об-

разного выступа, расположенную на боковой поверхности лезвия, вводят в прорезь прямоугольной формы у основания ручки. Учитывая, что изгиб направляющей пластины составляет треть окружности, при необходимости, возможно ее перемещение в ране при сохранных (непересеченных) боковых кортикальных слоях кости. Контроль проведения кортикотомии и, при необходимости, доламывание оставшихся непересеченных кортикальных слоев кости, осуществляют путем ротационных поворотов кольцевых опор аппарата, наложенных выше, и ниже, уровня произведенной кортикотомии. Убедившись в полном выполнении кортикотомии, что проверяется пальпаторно при ротационных поворотах кольцевых опор аппарата, опоры аппарата соединяют наглухо штангами, рану ушивают наглухо, устанавливают дренаж.

Литература

1. Авт. Свид. СССР №1389763, А61В 17/14, // БИ. - 1988. - №15.
2. Авт. свид. СССР №1456107, А61В 17/02, // БИ. - 1989. - №8.